

Navoiy viloyati
hokimligi

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

XALQARO AMIR TEMUR JAMOAT FONDI

NAVOIY VILOYATI HOKIMLIGI

NAVOIY DAVLAT UNIVERSITETI

**“AMIR TEMUR MEROSI –
MILLIY G‘URUR VA MA’NAVIY KUCH MANBAI”**

mavzusidagi mintaqaviy ilmiy-onlayn konferensiya

MATERIALLARI

Navoiy – 2026-yil, 1-aprel

“Amir Temur merosi – milliy g‘urur va ma’naviy kuch manbai” mavzusidagi mintaqaviy ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Navoiy, 2026. – 323 b.

Ushbu to‘plam Navoiy davlat universiteti Tarix fakulteti “Tarix” kafedrasidan 2026-yil 1-aprel kuni o‘tkazilgan “Amir Temur merosi – milliy g‘urur va ma’naviy kuch manbai” mavzuidagi mintaqaviy ilmiy-amaliy anjuman materiallaridan tashkil topgan.

To‘plam materiallaridan mutaxassislar, olimlar, pedagoglar, professor-o‘qituvchilar, doktorantlar, mustaqil izlanuvchilar, magistrantlar va talabalar foydalanishlari mumkin.

Mas’ul muharrirlar:

R.Qarshiyev – t.f.n., professor.
X.Qurbonov – t.f.n., v.v.b. professor.
Sh.Boboyorov - p.f.f.d. (PhD), dotsent.

Taqrizchilar:

R.Rajabov –	Navoiy davlat universiteti Tarix kafedrasidan professori
Z.Hayitov –	Navoiy davlat universiteti Tarix kafedrasidan dotsenti
R.Tolibov –	Navoiy davlat universiteti Tarix kafedrasidan dotsenti

Texnik muharrir:

M.Norqobilov – Navoiy davlat universiteti Tarix kafedrasidan dotsenti,
falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Navoiy davlat universiteti Tarix fakulteti Kengashining 2026-yil 26-martdagi 8-sonli qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

To‘plamdan o‘rin olgan maqolalarning ilmiy va uslubiy jihatlariga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar.

chunki harbiy jihatlar emas, balki me'moriy va ilmiy yutuqlar jahon merosining bir qismi hisoblanadi.»¹⁸⁶

Temuriylar davri madaniyati O’rta Osiyo madaniyatida oltin davr hisoblangan va bu yurtimiz tarixidagi II Renessans hisoblangan. Amir Temur va Temuriylar davri me’morligida yangi uslublar murakkab naqshlar, baland minoralar, oq va ko’k rangli koshinlardan foydalanilgan. Muhandislikdagi chorbog’ uslubi esa Boburiylarga kuchli tasir o’tkazgan bo’lib, Toj mahal, Humoyun maqbarasi va Qizil qal’a kabi buyuk va jahonga mashxur mo’jizaviy yodgorliklar aynan shu uslubda bunyod etilgan. «Ba’zi tarixiy manbalarda Toj Mahalning muhandislik va arxitekturasi Markaziy Osiyoning tarixiy an’analari, ayniqsa Temuriylar davri me’morligi bilan ajralib turishi ta’kidlangan. “Boburiylar me’morligi Temuriylar an’analarini ongli ravishda davom ettirdi, ayniqsa markazlashtirilgan gumbaz, qat’iy simmetriya va Chorbog’ bog’idan foydalanishda.”¹⁸⁷ “Temuriylar me’moriy an’analari Hindiston muhitida rivojlanishining mukammal namunasi hisoblanadi.”¹⁸⁸ Bu manbalar yana bir bor Bobur sulolasining kelib chiqishi Zahiriddin Muhammad Bobur, xususan, Temuriylar bilan bevosita bog’liqligini isbotlaydi.»¹⁸⁹

Samarqand, Buxoro va Shahrisabz singari madaniy markazlar YUNESKO butunjahonmerosi ro’yxatiga kiritilgan. Buxoro 1993-yilda bu ro’yxatdan joy olgan bo’lib, “O’rta asr shahri namunalari” sifatida etirof etiladi. Shahrisabz(Kesh) 2000-yilda bu ro’yxatdan joy olgan. U Amir Temur tug’ilgan joy va uning davridagi siyosiy markazlardan biridir. Shahrisabzda Oq Saroy va o’g’li Jahongir dafn etilgan maqbarasi mavjud. Samarqand esa bu ro’yxatga 2001-yilda kiritilgan. Amir Temur va Temuriylar davlati poytaxti sifatida etirof etilgan. Samarqandda Registon maydoni, Bibixonim, Shohizinda va Go’ri Amir singari mashxur majmualat qurilgan. YUNESKO hujjatlarida Samarqand “Qadimiy madaniyatlar kesishmasidagi Islom madaniyati ijodkorining shoh asari” sifatida tariflanadi.¹⁹⁰

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. BOBURSHUNOSLIKNING ZAMONAVIY YO’NALISHLARI VA ISTIQBOLLARI mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari (Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 543 yilligiga bag’ishlanadi)
2. Ebba Koch, *Mughal Architecture: An Outline of Its History and Development (1526–1858)*
3. Percy Brown, *Indian Architecture (Islamic Period)*
4. <https://en.unesco.org>
5. <https://unesco-world-heritage-sites-in-uzbekistan>

TEMURIYLAR DAVRI DIPLOMATIK ETIKETIDA KIYIM-KECHAKNING O’RNI VA RAMZIY MA’NOLARI

(R.G. de Klavixo va Ibn Arabshoh ma’lumotlari asosida)

Raxmatullayev Muhammad Qodir Jaxongir o’g’li
O’zR FA Tarix instituti kichik ilmiy xodimi,

Annotatsiya: Mazkur tezisda Temuriylar davri kiyinish madaniyatining diplomatik aloqalardagi o’rni yozma manbalar - R.G. de Klavixo va Ibn Arabshoh asarlari asosida tahlil qilingan. Tadqiqotda kiyimning nafaqat ijtimoiy tabaqalanish belgisi, balki saltanat haybati va siyosiy iroda ramzi sifatidagi funksiyalari yoritilgan. Shuningdek, xorijiy elchilarga in’om etilgan sarpoy, javshan va kamarband kabi libos elementlarining davlatlararo munosabatlardagi ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so’zlar: Amir Temur, Temuriylar, kiyinish madaniyati, diplomatiya, R.G. de Klavixo, Ibn Arabshoh, javshan, kamarband, sarpoy.

¹⁸⁶<https://en.unesco.org/silkroad/sites/default/files/knowledge-bank>

article/vol_IV/a%20silk%20road_the%20timurid%20states%20in%20the%20fifteenth%20and%20sixteenth%20centuries.pdf

¹⁸⁷ Ebba Koch, *Mughal Architecture: An Outline of Its History and Development (1526–1858)* page178

¹⁸⁸ Percy Brown, *Indian Architecture (Islamic Period)* page32.

¹⁸⁹ BOBUR NOMIDAGI XALQARO JAMOAT FONDI ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR NOMIDAGI ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI BOBURSHUNOSLIKNING ZAMONAVIY YO’NALISHLARI VA ISTIQBOLLARI mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari (Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 543 yilligiga bag’ishlanadi) 2026-yil Farg’ona UNESCO recognition of the Baburids heritage Author: Kholikov K

¹⁹⁰ <https://everything-everywhere.com/unesco-world-heritage-sites-in-uzbekistan/>

Abstract: This article analyzes the role and symbolic significance of clothing in the diplomatic etiquette of the Timurid era, based on the written sources of Ruy Gonzalez de Clavijo and Ibn Arabshoh. The research explores how garments functioned not only as indicators of social hierarchy but also as embodiments of imperial grandeur and political will. Furthermore, the significance of clothing elements such as *sarpoy* (full dress), *javshan* (armor), and *kamarband* (belt) presented to foreign ambassadors is examined within the context of interstate relations.

Keywords: Amir Timur, Timurids, clothing culture, diplomacy, R.G. de Clavijo, Ibn Arabshoh, javshan, kamarband, sarpoy.

Temuriylar davri (14-yuzyillik oxiri – 15-yuzyillik) Turon tarixida siyosiy qudrat, iqtisodiy taraqqiyot va madaniy yuksalish bilan ajralib turadi. Bu davr nafaqat harbiy yurishlar va davlat boshqaruvi tizimi, balki san’at, me’morchilik, adabiyot hamda kundalik hayot madaniyati bilan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Kiyim-kechak madaniyati ana shu murakkab madaniy tizimning ajralmas qismi bo’lib, u jamiyatning ijtimoiy tuzilishi, iqtisodiy imkoniyatlari, estetik qarashlari va siyosiy ramziyatini o’zida mujassam etgan.

Temuriylar davrida kiyim oddiy maishiy ehtiyojni qondiruvchi vosita emas, balki shaxsning ijtimoiy maqomi, harbiy mansabi, saroydagi o’rni va hatto siyosiy legitimligini ko’rsatuvchi muhim belgiga aylangan. Saroy amaldorlari, harbiylar, ulamolar, hunarmandlar va oddiy xalq vakillarining kiyimlari o’ziga xos shakl, rang va bezak tizimi orqali bir-biridan farqlangan. Diplomatiq munosabatlarda esa kiyim nafaqat shaxsiy maqom, balki ikki davlat o’rtasidagi siyosiy ierarxiya va o’zaro ishonchni ifodalovchi belgi vazifasini o’tagan. Ayniqsa, hukmdor va saroy ahli kiyimlari davlat qudrati va saltanat nufuzining ifodasi sifatida namoyon bo’lgan.

Bugungi kunda Temuriylar davri siyosiy tarixi va me’morchiligi yetarlicha o’rganilgan bo’lsa-da, kiyinish madaniyati masalasi ko’pincha umumiy tasviriy tarzda yoritilgan. Mazkur mavzuni yozma manbalar va tasviriy san’at materiallari asosida kompleks o’rganish, davr madaniy muhitini chuqurroq anglash imkonini beradi. Shu jihatdan, Temuriylar davri kiyim-kechak an’alarini tizimli ravishda tadqiq etish dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi.

Amir Temur saltanatidagi siyosiy barqarorlik natijasida Samarqand va Hirotida yuzaga kelgan madaniy yuksalish “Temuriylar renessansi” sifatida ilm-fan, adabiyot va san’atning taraqqiyotini ta’minladi.

15-yuzyillikda Hirot miniatura maktabi, xususan, Kamoliddin Behzod ijodi saroy homiyligida yuksalar ekan, davr kiyinish madaniyatini o’rganishda asosiy vizual manba bo’lib xizmat qiladi.

Temuriylar davrida ipakchilik, zarbofchilik va hunarmandchilik rivojlangan bo’lib, kiyimlar tayyorlashda yuqori sifatli shoyi, baxmal va oltin iplar keng qo’llanilgan. Ranglar tizimi ham ma’lum ramziy ma’noga ega bo’lib, qizil, ko’k va yashil ranglar saroy hamda harbiy kiyimlarda faol ishlatilgan. Shu tariqa kiyim nafaqat estetik, balki ijtimoiy-siyosiy kommunikatsiya vositasiga aylangan.

Temuriylar davri kiyim-kechak an’alarini o’rganishda yozma va tasviriy manbalar asosiy manba guruhini tashkil etadi.

Yozma manbalar orasida, avvalo, ispan elchisi Ruy Gonsales de Klavixoning¹⁹¹ Samarqand safariga oid kundaliklari¹⁹² muhim ahamiyatga ega. Uning asarida saroy marosimlari, hukmdor va saroy ayollari kiyimlari, bosh kiyim shakllari va bezaklari haqida batafsil ma’lumotlar keltirilgan.

¹⁹¹ Rui Gonsales de Klavixo (vaf. 1412) - Kastiliya va Leon qiroli Enrike III ning Amir Temur saroyiga yuborgan ikkinchi elchilik missiyasi rahbari. 1403–1406-yillarda amalga oshirilgan ushbu sayohat O’rta asrlar Yevropa va Sharq diplomatiyasi tarixida muhim o’rin tutadi. Klavixo o’zining kuzatuvchanligi va xolis yondashuvi bilan ajralib turadigan o’sha davrning noyob xorijiy mualliflaridan biridir.

¹⁹² «Samarqandga - Amir Temur saroyiga sayohat kundaligi» (Embajada a Tamorlán) — XV asr boshidagi Temuriylar saltanatining ijtimoiy-siyosiy hayoti, saroy etiketi, harbiy tuzilishi hamda Shosh, Termiz va Samarqand kabi shaharlarning tarixiy topografiyasini o’rganishda birlamchi manba hisoblanadi. Kundalikda o’sha davr me’morchiligi, kiyim-kechak madaniyati va agrar munosabatlar (sug’orish tizimlari) bo’yicha keltirilgan ma’lumotlar boshqa sharqiy manbalarda uchramaydigan o’ziga xos tafsilotlarga boyligi bilan ilmiy ahamiyatga ega.

Shuningdek, arab tarixchisi Ibn Arabshoh¹⁹³ o‘zining “Ajoyib al-maqdur fi navodir Taymur” asarida Amir Temurning harbiy libosi, sovut (javshan)¹⁹⁴, kamarband¹⁹⁵ va askarlar tashqi ko‘rinishi haqida qimmatli ma’lumotlar beradi.

Amir Temur saroyidagi kiyinish madaniyatini o‘rganishda ispan elchisi Rui Gonzales de Klavixoning safarnomasi muhim birlamchi manba hisoblanadi. U 1403–1406 yillarda Kastiliya qirolli elchisi sifatida Samarqandga kelgan va Temur saroyidagi marosimlar, qabul tantanalari hamda saroy ahli tashqi ko‘rinishini batafsil tasvirlab qoldirgan. Klavixono kuzatuvlari ayniqsa saroy ayollari va oliy tabaqa vakillarining kiyim-kechak an‘analarini aniqlashda alohida ahamiyat kasb etadi.

Klavixoning qayd etishicha, saroy ayollari uzun va keng, etagi yerga sudralib boradigan zarbof ko‘ylaklar kiyganlar. Libosning matosi qimmatbaho shoyi yoki ipakdan bo‘lib, oltin iplar bilan bezatilgan. Ko‘ylak bel qismida toraytirilgan, pastga qarab kengayib boradigan shaklga ega bo‘lgan.¹⁹⁶ Bu shakl bir tomondan estetik didni, ikkinchi tomondan saroy muhitidagi tantanavorlikni aks ettirgan. Ayrim hollarda kiyim etagini xizmatkor ayollar ko‘tarib yurishi qayd etiladi. Mazkur holat libosning nafaqat bezak, balki ijtimoiy maqom belgisi sifatida ham xizmat qilganini ko‘rsatadi. Rui Gonzales de Klavixono o‘z kundaligida elchilarning qabul marosimidan avval ularga maxsus “sarpo” (boshdan-oyoq sarpo) kiydirilganini qayd etadi.¹⁹⁷ Bu diplomatik etiketning muhim qismi bo‘lib, xorijiy elchini saltanat tomonidan rasman tan olinishi va uning daxlsizligini ta‘minlash ramzi bo‘lib xizmat qilgan.

Bosh kiyimlar Klavixoning tavsifida alohida e‘tibor bilan tasvirlangan. U baland, dubulg‘asimon shakldagi bosh kiyimlar qimmatbaho toshlar — marvarid, yoqut, firuza bilan bezatilganini ta‘kidlaydi. Bunday bosh kiyim shakli, ehtimol, harbiy ramziyat bilan bog‘liq bo‘lib, saroy ayollarining ham saltanat qudrati bilan bevosita aloqador ekanini ko‘rsatgan. Bosh kiyimning balandligi va bezak darajasi ijtimoiy ierarxiyani bildiruvchi vizual belgi vazifasini bajargan.

Shuningdek, Klavixono ayollar yuziga oq upa surilishi va yuzning yupqa mato bilan yopilishi an‘anasini ham qayd etadi. Bu jihat, bir tomondan, estetik qarashlar bilan bog‘liq bo‘lsa, ikkinchi tomondan, saroy etiketi va muhofaza qilingan ijtimoiy muhitni ifodalaydi. Yuzni yopish va pardalanish amaliyoti oliy tabaqa ayollarining jamoat oldidagi ko‘rinishida ma‘lum darajada tantanavorlik va masofani saqlash vositasi bo‘lib xizmat qilgan.

Klavixoning kuzatuvlarida erkaklar, ayniqsa saroy amaldorlari kiyimi ham muhim o‘rin tutadi. Ular qimmatbaho matodan tikilgan uzun to‘nalar, keng yengli ustki kiyimlar hamda bezakli kamarlar taqib yurishgan. Kamar (kamarband) faqat kiyimni mahkamlovchi unsur emas, balki martaba va harbiy unvon belgisi sifatida namoyon bo‘lgan. Qimmatbaho toshlar yoki metall bezaklar bilan ziynatlangan kamar saroy ierarxiyasini ko‘rsatuvchi asosiy belgilardan biri bo‘lgan.

Ispan elchisining ushbu tasvirlarini arab tarixchisi Ibn Arabshohning ma‘lumotlari mazmunan boyitadi. Ibn Arabshoh Amir Temur va uning lashkarlari qiyofasini shunchaki tashqi ko‘rinish emas, balki davlatning shohona shukuhi va harbiy haybati sifatida talqin qiladi. Tarixchi hukmdor kiygan “javshan” deb ataluvchi sovuti va dubulg‘asining qimmatbaho metallar hamda nafis naqshlar bilan bezatilganiga alohida to‘xtalib, bu aslahalar elchilar qabulida saltanatning yengilmas qudrati va boyligini ko‘rsatuvchi asosiy vosita bo‘lganini ta‘kidlaydi. Shuningdek, u elchilar qabuli va turli marosimlarda kiyim ranglarining o‘zgarishi orqali muayyan siyosiy xabarlar berilganini ham bayon etadi. Uning yozishicha, askarlar va amirlarning qizil rangli liboslari hamda otlarining anjomlari saltanatning shiddati va murosasizligidan darak bersa, oq kiyimlar ko‘pincha tinchlik va

¹⁹³ Ibn Arabshoh (1389–1450) - atoqli arab tarixchisi. Uning «Ajoyib al-maqdur fi navodir Taymur» (Amir Temur tarixida taqdir ajoyibotlari) asari Temuriylar davri harbiy va siyosiy tarixini o‘rganishda eng mashhur manbalardan biri sanaladi. Muallif Amir Temurga nisbatan tanqidiy ruhda yozgan bo‘lsa-da, u keltirgan kiyim-kechaklar, harbiy liboslar (sovut, javshan) va askarlarning tashqi qiyofasiga oid tavsiflar o‘zining nihoyatda aniqligi va detallarga boyligi bilan ajralib turadi.

¹⁹⁴ Javshan - Temuriylar qo‘shinida askarlar va oliy tabaqa vakillari kiygan himoya kiyimi, ya‘ni po‘lat plastinkalardan iborat sovutning bir turi. Ibn Arabshoh Amir Temurning javshani qimmatbaho metallar va nafis naqshlar bilan bezatilganini ta‘kidlaydi. Bunday bezakli javshanlar nafaqat jang maydonida, balki elchilar qabulida hukmdorning yengilmas harbiy qudrati va saltanat boyligini ko‘rsatuvchi asosiy vosita bo‘lib xizmat qilgan.

¹⁹⁵ Kamarband — kiyimning bel qismiga bog‘lanadigan va kishining ijtimoiy mavqeini ko‘rsatuvchi muhim belgidir. Oliy tabaqa vakillarining kamarlari oltin yoki kumushdan ishlanib, ularga yoqut va firuza kabi qimmatbaho toshlar qadalgan. Bunday bezakli kamar faqat kiyimni mahkamlovchi unsur emas, balki martaba va harbiy unvon belgisi bo‘lib, uning in‘om etilishi yuksak siyosiy ishonch ramzi sanalgan.

¹⁹⁶ Rui Gonzales de Klavixono. Samarqandga – Amir Temur saroyiga sayohat kundaligi (1403-1406-yillar). / Mas‘ul muharrir: Muhammad Ali; so‘z boshi va izohlar muallifi M. Safarov; tarj. O. Tog‘ayev. – Toshkent: O‘zbekiston, 2010. – B. 180

¹⁹⁷ Yana o‘sha asar – B. 113-114

muzokaralarga moyillik belgisi sifatida qo'llanilgan. Yuqorida tilga olingan kamarbandlar masalasida esa, Ibn Arabshoh kamarning oltin yoki kumushdan ishlangani kishining saltanatdagi o'rni va hukmdorga qanchalik yaqinligini belgilovchi asosiy nishon bo'lganini tasdiqlaydi. Tarixchi Temuriy qo'shinining kiyinishidagi bir xillik va tartib dushman elchilarida qattiq hayrat uyg'otganini, bu esa raqibni ruhiy jihatdan hayiqtirishga yordam berganini ta'kidlaydi.

Klavixoning ma'lumotlari saroy kiyimlarining quyidagi asosiy xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi:

1. Dabdabadorlik va hashamat – zarbof matolar, qimmatbaho toshlar, oltin iplar keng qo'llanilgan.
2. Baland bosh kiyimlar – ijtimoiy maqom va siyosiy ramziyat belgisi.
3. Uzoq etakli, qavatli liboslar – saroy "protokol"i va marosimiylik belgisi.
4. Rang va bezak uyg'unligi – vizual ierarxiya yaratish vositasi.

Shu bilan birga, Klavixoning tavsiflari tashqi kuzatuvchi nigohi bilan yozilganini inobatga olish lozim. U saroy dabdabasini Yevropa madaniy muhitidan kelib chiqib baholagan bo'lishi mumkin. Shunga qaramay, uning qaydlari Amir Temur davri saroy kiyinish madaniyatini tasavvur qilishda ishonchli va batafsil manba sifatida xizmat qiladi. Klavixoning kundaligida aks etgan saroy kiyimlari Temur saltanatining siyosiy qudrati, iqtisodiy salohiyati va nafosat madaniyatini mujassam etgan murakkab madaniy tizimni namoyon etadi. Kiyim bu davrda shunchaki maishiy zarurat emas, balki davlat nufuzining ko'rinadigan ramzi sifatida namoyon bo'lgan. Shunday qilib, Temuriylar davri kiyinish madaniyati davlatning tashqi siyosatida "yumshoq kuch" elementiga aylanib, saltanatning iqtisodiy qudrati va madaniy yuksakligini xalqaro maydonda namoyish etishning samarali vositasi bo'lib xizmat qilgan.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Temuriylar davri diplomatik etiketida libos shunchaki dabdaba emas, balki davlatning vizual tili vazifasini o'tagan. R.G. de Klavixo va Ibn Arabshoh ma'lumotlari kiyimning uchta muhim qirrasini ochib beradi:

1. Diplomatiq daxlsizlik ramzi: Elchining "sarpo" kiyishi uning Temuriy hukmdor tomonidan tan olingani va oliy himoyaga olinganining ramziy tasdig'i edi.
2. Siyosiy ierarxiya ko'zgusi: Qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan baland bosh kiyimlar va zarbof kamarlar saroydagi ijtimoiy martabani ko'rsatuvchi vizual indikator bo'lib, elchilar uchun protokol tartibini belgilab bergan.
3. Strategik xabar vositasi: Liboslar va ot-anjomlaridagi ranglar semantikasi (qizil va oq) hamda hukmdorning javshan (sovut) kiyishi diplomatik muzokaralar oldidan raqibga saltanatning harbiy qudrati va siyosiy irodasini namoyish etuvchi o'ziga xos "yumshoq kuch" vazifasini bajargan.

Shu tariqa, Temuriylar saroyida kiyinish madaniyati xalqaro munosabatlarda so'zsiz muloqot qilishning eng samarali vositalaridan biri bo'lib xizmat qilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Amir Temur Ko'ragon. Zafar yo'li. Nashrga tayyorlovchi Ashraf Ahmad. – Toshkent: Nur. 1992. – 31 b.
2. Ibn Arabshoh. Amir Temur tarixi. 2-kitob. – Toshkent: Mehnat. 1992. – 192 b.
3. Ibn Arabshoh. Amir Temur tarixi. Ajoyib al-maqdur fi tarixi Taymur. I kitob. – Toshkent: Fan. 2018. – 256 b.
4. Muhammad Ali. Amir Temur solnomasi. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. 2008. – 52 b.
5. Nizomiddin Shomiy. Zafarnoma. Tarjimon: O'rinboyev A. – Toshkent: O'zbekiston. 1996. – 528 b.
6. Rui Gonsales de Klavixo. Samarqandga – Amir Temur saroyiga sayohat kundaligi (1403-1406-yillar). / Mas'ul muharrir: Muhammad Ali; so'z boshi va izohlar muallifi M. Safarov; tarj. O. Tog'ayev. – Toshkent: O'zbekiston, 2010. – 264 b.
7. Sharafuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. – Toshkent: Sharq. 1997. – 384 b.

“AMIR TEMUR MEROSI – MILLIY G‘URUR VA MA‘NAVIY KUCH MANBAI”
MAVZUSIDAGI MINTAQAVIY ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI

2026-yil 1-aprel,
Navoiy shahri

© Navoiy davlat universiteti

Navoiy davlat universiteti
Tarix fakulteti Kengashining 2026-yil 26-martdagi
8-sonli qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

Hajmi 19.5 bosma taboq. Adadi 50 nusxa.
Bosmaxona manzili: Navoiy shahri, Ibn Sino ko‘chasi 45–uy,
NavDU tahririyat va nashriyot bo‘limi
